

УДК 337
ББК 74

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАЗАРЕВ,

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии Международной академии образования

E-mail: cerambycidae@fromru.com;

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ЛАСКИН,

доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работе Международной академии образования

E-mail: al.laskin@yandex.ru

Научная специальность 13.00.08 — теория и методика профессионального образования

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Анализируется профессиональное развитие специалистов, рассматривается проблема зависимости негативных явлений профессиональной деятельности от стажа и профессионального опыта специалиста; возрастные особенности профессиональной деструктивности и профессиональной деформации специалистов. Разрабатывается интегративная теория, которая была бы открытой для взаимодействия человека с внешней средой и способной к отражению и преобразованию себя и среды.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессионально-личностная перспектива, диагностика, профессиональная устойчивость, андрагогика, акмеологическая концепция, художественное образование, культурогенез, устойчивость личности, глобализация, интеграция, духовный кризис, профессиональные деструкции, профессиональные деформации специалиста.

Annotation. This paper attempts to analyze the study of professional development of specialists and the fact that the negative effects of professional activities almost directly dependent on length of service and professional experience of the expert. We consider age features professional destructiveness and professional deformation of experts. Developed integrative theory, which would have been open to human interaction with the environment and capable of reflection and transformation of ourselves and the environment.

Keywords: professional culture, professional and personal perspective, diagnosis, professional stability, andragogy, akmeologicheskaja concept art education, cultural genesis, stability of personality, globalizatsiya, integration, spiritual crisis, professional degradation, professional deformation specialist.

Изучение личности специалиста, его мотивов, ограничений и возможностей в аспекте позитивного профессионального развития является актуальной задачей в деле педагогического регулирования профессиональной переподготовки, значимой задачей педагогов, которые в процессе профессиональной переподготовки высвобождаемых специалистов могут оказать существенное воздействие на процесс профессионального развития обучаемых.

Трудности раскрытия природы эффективной профессиональной деятельности обусловлены, пре-

жде всего, чрезвычайной сложностью и многообразием связей между профессионализмом, профессиональным и служебным опытом, характеристиками самой личности специалиста и социальной средой осуществления профессиональной деятельности. Профессиональное развитие, карьера специалиста, нередко является итоговым, интегральным проявлением всех этих компонентов. В то же время приходится констатировать, что даже наличие всех этих компонентов еще не являются достаточным условием эффективной профессиональной деятельности,

что проявляется через профессиональные деструкции и профессиональную деформацию специалиста. Также существенное влияние на деятельность специалиста оказывают изменения профессиональной среды, усложнение или модификация профессиональных задач, изменение зон ответственности, что происходит в результате организационных реструктуризаций или изменения профессионального статуса или профессиональной сферы деятельности специалиста.

На наш взгляд, актуальным становится изучение изменений, происходящих со специалистом в процессе смены профессиональной и служебной сферы деятельности, в том числе, на кризисных этапах его профессиональной деятельности. Прежде всего, речь идет об изучении профессиональных, служебных, а также социально-психологических установок высвобождаемых специалистов, желающих продолжить профессиональную карьеру в другой сфере, отличающейся от их прежнего рода занятий.

Данные моменты определили основные направления изучения проблем профессиональной деятельности, предполагающие необходимость междисциплинарного подхода: анализ идей психологии труда, изучение философских подходов к определению места и роли трудовой и профессиональной деятельности в жизни человека, особенности взаимодействия со взрослыми людьми при их обучении (андрагогика), особенности профессионального развития взрослого человека (в том числе, использование акмеологических подходов), а также изучение деструктивных и негативных явлений в профессиональной среде и профессиональной деятельности.

Сегодня особенно остро ощущается необходимость в разработке новой интегративной теории, которая была бы открытой для взаимодействия человека с внешней средой и способной к отражению и преобразованию себя и среды, т.е. которая включала бы и саморегуляционный комплекс. Такая теория может быть разработана только на междисциплинарном уровне, на стыке философии, психологии и других научных дисциплин, имеющих отношение к человеку, при дополнении традиционных знаний, подходов нетрадиционными.

Как правило, исследователи понимают профессиональное развитие личности как рост, становле-

ние, интеграцию в профессиональном труде личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но главное — как активное качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности — творческой самореализации в профессии. Основой психологической предпосылкой и формой реализации профессионального развития личности, является ее профессиональная социализация. Необходимо констатировать, что уже более полувека отечественные ученые исследуют различные аспекты профессионализма. За это время написаны диссертации и научные статьи, где используется либо само понятие, либо признаки явления профессионализации. Данная категория прочно вошла, как в структуру общественного сознания, так и в систему научного знания. Однако по мнению М.А. Лазарева сложность самого явления, обозначаемого этим понятием, требует дальнейшего исследования, так как его многогранность и взаимосвязи в полной мере еще не раскрыты. Более того, вопросы определения профессионализма в деятельности субъекта, оценки его профессиональной деятельности уже давно стали объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, социологами, физиологами, специалистами–практиками [4].

Процесс профессионализации в отечественной психологической науке исследуется в связи с онтогенетическим развитием человека, его личностными качествами, местом и ролью способностей и интересов, формированием субъекта труда, проблемой жизненного пути и самоопределения, выявлением требований, предъявляемых профессией к человеку, становлением профессионального сознания и самосознания в рамках различных школ и направлений.

Сравнивая личностное и профессиональное развитие учителя, отмечаем процесс ломки стереотипов традиционных форм профессионализации, определяют взаимосвязь профессионального развития и личностного, в основе которых лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к творческой самореализации. Выделяются три стадии профессионализации: адаптацию, становление и стагнацию, а рассмотрение

профессионального развития, как непрерывного процесса самопроектирования личности, позволяет вычленил три стадии ее перестройки: самоопределение, самовыражение и самореализацию.

А.А. Ласкин и В.И. Черниченко также связывает личностное развитие человека с профессиональным, рассматривая их в контексте профессионального становления. По мнению автора, профессиональное становление — это динамичный многоуровневый процесс, который занимает значительный период жизненного пути и не сводится к профессиональному обучению. Переход к каждой последующей стадии закладывается на предыдущей и сопровождается возникновением у субъекта ряда противоречий и нормативных кризисов.

Акмеологическая концепция Э.Ф. Зеера позволяет говорить о «жизненном пути» профессионала, поскольку она включает основные этапы от ее начала и до вершины и включает пять стадий профессионализации:

1. Оптация (лат. optatio — желание, выбор) — выбор профессии с учетом индивидуально-личностных и ситуативных особенностей.
2. Профессиональная подготовка — приобретение профессиональных знаний, навыков и умений.
3. Профессиональная адаптация — вхождение в профессию, освоение социальной роли, профессиональное самоопределение, формирование качеств и опыта.
4. Профессионализация — формирование позиций, интеграция личностных и профессиональных качеств, выполнение обязанностей.
5. Профессиональное мастерство — реализация личности в профессиональной деятельности.

Необходимым компонентом профессионализма как свойства личности, формируемым в процессе профессионального обучения, является профессиональная компетентность, которая определяется высоким уровнем педагогической деятельности, педагогического общения, реализацией личности специалиста, а также высокими результатами в обученности и воспитанности детей. Понятием компетентность определяется глубина и характер осведомленности работника относительно определенной профессиональной деятельности и профессионального поля, в котором он действует, а также

способность к эффективной реализации в практической деятельности своей профессиональной квалификации и опыта [5].

Объединяющими различные подходы к исследованию профессионализации, являются положения: о взаимном влиянии индивидуальных особенностей человека и социокультурной среды, об этапности процесса, о зависимости личностного развития и профессионального становления.

Данные моменты определяют направления исследования профессионализма специалиста и его профессионального развития на конкретном этапе жизнедеятельности. На наш взгляд, в данную модель профессионализации, с учетом стоящих перед нами задач изучения профессионального развития, необходимо включить: жизненные и профессиональные планы и связанные с ними, целевые ориентации.

Рассмотрение профессионализации как двухстороннего процесса, с одной стороны, вхождение человека в профессиональную среду, усвоение им профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества, а с другой, как процесса активной реализации себя, непрерывного профессионального саморазвития, позволило выделить направления его исследования: содержательное, динамическое и институциональное.

Содержательное включает исследование двух сфер развития профессионала — деятельности и ее субъекта, и тесно связано с динамическим аспектом, который описывает стадийность процесса, его протяженность и место в системе координат жизненного пути. Динамический и содержательный аспекты взаимодействуют в определенном социальном поле, которое представлено социальными институтами и группами, последовательно включаемыми в профессиональное развитие.

Человек — это не материал, который можно любым способом обработать. Он развивается по собственным законам к цели, заложенной в нем самом. Человек в процессе жизнедеятельности проходит определенное развитие, социальное, личностное, профессиональное [3].

Для выявления содержательных характеристик процесса профессионализации необходимо, прежде всего, определить понятия «специалист», «профессионал», «профессионализация» [6].

«Специалист» — это подготовленный человек, обладающий определенными профессиональными знаниями, умениями и навыками. Процесс его подготовки и формирования представляет собой становление комплекса профессионально важных качеств. Данная трактовка понятия «специалист» задает определенную структуру его действий — воспроизведение полученных, присвоенных умений и способов выполнения деятельности в любых ситуациях.

«Профессионал» — характеристика человека, выражающаяся в его способности выйти за пределы собственной деятельности для ее анализа, оценки и последующей организации. Ведущими понятиями для характеристики человека как профессионала становятся «рефлексия» и «деятельностный способ существования». Профессионал есть результат самоактивности человека.

«Профессионализация» отражает процесс саморазвития человека в течение жизни, в рамках которого происходит становление специфических видов субъектной активности личности на основе развития и структурирования совокупности профессионально ориентированных ее характеристик, обеспечивающих реализацию функций познания, общения и регуляции в конкретных видах деятельности и на этапах профессионального пути. Принцип субъекта деятельности реализует идеи Б.Ф.Ломова, о том, что обеспечение любых требований осуществляется не путем локального соответствия и соизмерения отдельно взятых психических процессов, свойств и операциональных требований деятельности, а целостным способом организации на любом уровне активности. Структуры деятельности преломляются субъектом через свои возможности, способности, личностные черты и качества с учетом индивидуальных особенностей. Понимание личности как активного деятеля, который целостно включается в способ своего деятельностного существования, позволяет поставить проблему изучения того, как осуществляется функциональная взаимосвязь разных типов деятельности в психологической организации личности и что представляет собой психологические механизмы ее интеграции. Иными словами, вопрос заключается в том, каким образом соотносятся и связываются друг с другом различные способы динамического существования

личности в пространстве разных форм деятельности. Включение в деятельность субъекта сопровождается соотношением индивидуальных возможностей, способностей человека с теми требованиями, которые предъявляются содержанием и условиями самой деятельности с точки зрения успешного ее выполнения. В процессе освоения конкретной деятельности, столкновения субъекта с новыми задачами, профессиональными ситуациями, нестандартными условиями постоянно возникают противоречия между требованиями деятельности и уровнем развития отдельных личностных образований, так и профессионально ориентированными структурами психики. Эти противоречия и являются основной движущей силой развития субъекта профессионально-педагогической деятельности.

Важным источником поступательного развертывания возможностей субъекта деятельности, изменения ее отдельных личностных структур и компонентов является целобразование и целопостроение в динамике развертывания конкретной деятельности. Выбор, формулирование системы целей, достижение которых требует адекватной активации соответствующих психологических структур, определенной степени их консолидации в соответствии с содержанием отдельных компонентов деятельности и напряжения для достижения заданного результата являются также источником развития психической организации личности.

Таким образом, анализ подходов и теорий профессионального развития субъекта деятельности, позволяет выделить:

- одним из наиболее плодотворных направлений изучения процесса профессионализации является его исследование в контексте развития человека в зрелом возрасте и привлечения категории развития как объяснительного принципа.
- успех профессионализации зависит от степени соответствия индивидуально-психологических особенностей личности требованиям профессии.
- процесс становления профессионализма в течение всей его жизни, рассматривается, как способ самореализации человека, становления его субъектности.
- профессиональное развитие личности, ее операциональных и психологических качеств и

структур, происходит неравномерно и гетерохронно, присутствует и кризисная составляющая отношение к профессии, ее освоение и профессионально–педагогическая деятельность детерминируется и корректируется профессиональными, психологическими, физиологическими, медицинскими, социальными и другими факторами, определяющими особенности жизненной и трудовой активности человека, его жизнедеятельности.

Разносторонние позиции и подходы к определению движущих сил профессионального развития, периодичности, целей, форм, определяют необходимость создания концепции профессионализации специалиста и исследования социально–психологического содержания данного процесса, в том числе, с учетом кризисных этапов развития человека.

Нам представляется необходимым выделить основные характеристики профессионального развития с тем, чтобы на основе проведенного анализа выделить и определить роль и место в этой структуре негативных аспектов профессионального развития. Исходя из анализа литературы, в качестве интегральных характеристик профессионального развития можно выделить следующие:

- карьеру, как механизм реализации профессионального развития в профессиональной практике;
- профессиональную устойчивость, как позитивную индивидуальную характеристику специалиста в профессии;
- профессиональную инертность, как негативную характеристику, препятствующую профессиональному развитию.

Одним из средств достижения самореализации в зрелости является карьера. В ней могут гармонично соединяться и цели саморазвития личности, и возможности для их реализации, предоставляемые обществом.

Карьера, рассматривается как «последовательность и комбинация ролей, которые человек выполняет в течение своей жизни». При этом сам выбор профессии рассматривается как событие, но отмечается, что вся жизнь человека состоит из постоянно чередующихся выборов и в этом смысле карьера близка к жизненному самоопределению.

Выделяют профессиональную и внутриорганизационную карьеру. В этом плане крайне важно

понимать, что профессиональная карьера представляет собой показатель профессионализации индивидуума на протяжении всего жизненного пути и может быть реализована в различных организациях и компаниях.

Сама карьера, как таковая, становится не жестко закрепленным социальным стереотипом «успешности» или «правильности» профессионального развития, а достаточно гибким инструментом формирования профессионального развития.

Карьера — это успешная профессиональная судьба, которая включает в себя: совершенствование в профессии, повышение профессионального мастерства; продвижение по службе.

Построение карьеры — это сложный социально–психологический процесс. Он выходит далеко за рамки выбора профессии в юности, включая в себя и реализацию профессиональных и личностных задач развития, и достижение кульминации в профессиональном развитии, и результаты, с которыми человек выходит на пенсию.

Стадии карьеры логично настраиваются на более широкий контекст стадий жизни. Каждая стадия карьеры характеризуется определенными ролями, возможностями и ожиданиями. Потребности и условия их удовлетворения изменяются с возрастом, что не может не сказаться на удовлетворенности работой.

В общем, можно выделить три стадии карьеры, начало, середина и окончание карьеры. Движение взрослого человека к своей вершине не столь легко и стремительно, как ожидалось: на вершине лестницы места мало. В этой связи человек может испытывать чувство разочарования. Дело идет к тому, чтобы либо снизить уровень притязаний и пересмотреть свои цели, либо менять место работы, либо заняться новым для себя делом.

В середине жизни происходит серьезная переоценка профессиональной карьеры. Эта переоценка может быть вызвана:

- низкой привлекательностью работы (по сравнению с ожиданиями);
- более медленным (по сравнению с ожидаемым) продвижением по службе;
- кризисом середины жизни. (После 40 лет могут измениться цели и ценности вследствие «возвращения» стремлений и идеалов молодости.

Это может заставить человека подумать об изменении направления своей карьеры);

- профессиональным «выгоранием» (состояние эмоционального истощения, сопровождаемое крайним цинизмом).

Общей причиной «выгорания» является недостаток вознаграждения в тех случаях, когда с работой первоначально связывались большие надежды, и человек потратил много сил, чтобы они оправдались. Для «выгоревших» работа становится бременем.

В конце второго этапа карьеры личность обладает большим количеством знаний, как фактических, так и процедурных. Более того, эти знания лучше организованы, т.е. между ними существует больше связей. Человек легко распознает типовые задачи и находит для них подходящие способы решения. Профессиональное развитие на этом этапе предполагает определенный компромисс: по мере ухудшения одних навыков, улучшаются другие.

Помимо компенсации, высокий уровень профессионализма включает: компетентность, углубленную специализацию, навыки обобщенного мышления и решения проблем.

На стадии завершения карьеры, выход на пенсию является одним из самых значительных изменений статуса. Работа обеспечивает личность структурой для планирования повседневных дел, определяет круг регулярно встречаемых людей, вносит вклад в формирование идентичности.

Отношение к выходу на пенсию определяется отношением к работе на протяжении всей жизни. Для тех, кто был предан своему делу, отставка означает отказ от всего важного и ценного в жизни. Поэтому прекращение трудовой деятельности без специальной подготовки оказывает крайне неблагоприятное влияние, а в ряде случаев может привести к подавленности и депрессии. Даже в предпенсионном возрасте размышления о предполагаемом уходе на пенсию вызывают неприятные переживания. Как правило, при достижении пенсионного возраста человек изменяет характер трудовой деятельности. Это делает необходимым профориентацию трудящихся предпенсионного возраста.

Мы считаем, что карьера является важнейшим показателем профессионального развития. Причем показателем, имеющим равный «вес», в аспекте и

субъективного восприятия самого специалиста, и объективных оценок со стороны окружающих.

Одним из аспектов, мы выделяем «профессиональную устойчивость», как показатель профессионального развития специалиста. Термин «устойчивость» означает стабильность, неизменность чего-либо, а также способность системы, выведенной из состояния равновесия, самостоятельно возвращаться в это состояние. Одновременно с этим, при рассмотрении сложных высокоорганизованных систем, какой является человек, понятие устойчивости приобретает глубинный смысл, обуславливающий единство и развитие объекта в целом.

Устойчивость трактуется как сопротивляемость внешним воздействиям. Устойчивость — неподверженность изменениям, постоянность характеристик. Движущая сила всякого развития — борьба внутренних противоречий, борьба между старым и новым, отживающим и нарождающимся. При рассмотрении устойчивости предмета с философских позиций вводится понятие меры как некоего интервала количественных изменений, в пределах которого предмет сохраняет устойчивость, специфические свойства, качественную определенность. Если эти количественные изменения не выходят за пределы определенного интервала, то при изменении состояния он, после прекращения внешних воздействий, возвращается в исходное состояние (сохраняет устойчивость); если же количественные изменения велики (превышают меру), то происходит скачок, при котором предмет переходит в новое качественное состояние.

Понятие «профессиональная устойчивость» рассматривается нами как свойство личности, в котором проявляется интенсивность, действенность профессиональной направленности, когда профессиональная деятельность становится для человека «трудовой доминантой» главенствующим содержанием трудовой жизни.

Другой подход к определению «профессиональной устойчивости» описывает ее как совокупность мотивационных, эмоциональных, когнитивных и волевых свойств, объединяющихся в более или менее интегрированную систему, которая обеспечивается функционированием слаженного механизма и сохраняется при его четкой координированной работе. Резерв профессиональной устойчивости

связан с настроенностью этого механизма и определяется индивидуальным профессиональным опытом специалиста. В некоторых исследованиях в качестве ведущего компонента психологической устойчивости рассматривается мотивационный компонент. Большинство ученых имеют различные точки зрения относительно иерархии компонентов, но едины во мнении, что психологическая устойчивость — это не просто их сумма, а интегральное образование.

Профессиональная устойчивость может рассматриваться, как свойство личности специалиста, заключающееся в положительном отношении к профессиональной деятельности, желании совершенствоваться в ней, рекомендовать другим, как качественный уровень деятельности, характеризующейся устойчивым интересом и любовью к профессии, ориентированной на успех в выполнении основных профессиональных функций и являющейся предпосылкой формирования мастерства, как система, включающая в себя совокупность мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивно-операциональной подсистемы.

Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что наиболее существенными критериями профессиональной устойчивости, как интегрального качества личности выступают профессиональная направленность, профессиональное самосознание и готовность к самостоятельному творческому решению профессиональных задач.

Профессиональная устойчивость представляет собой важный и качественный параметр профессионализма, способствующий профессиональному развитию специалиста. В то же время необходимо отметить, что профессиональная устойчивость является прежде всего характеристикой развития профессионализма, в плане же профессионального развития, определенным «продолжением» профессиональной устойчивости выступает механизм профессиональной мобильности, который позволяет его обладателю формировать защитные и развивающие технологии деятельности в изменяющихся условиях социальной и профессиональной среды.

В системе «устойчивость — неустойчивость», профессиональному развитию противостоит профессиональная инертность, которую мы выделяем в качестве негативного явления кризисных этапов

профессионального развития специалиста. Устойчивость личности — это активность самоорганизации, инертность же выступает в качестве элемента, характеризующего пассивность самоорганизации и деятельности.

Самоорганизация личности социально обусловлена, она не означает пассивно приспособительскую деятельность человека, она характеризует деятельность преобразующую, творческую.

Исследования устойчивости личности, представленные в виде целостного образования, как определенного уровня ее сформированности, приводятся многими исследователями. Обычно в понимании устойчивости личности выделяют два взаимосвязанных момента:

1) устойчивость личности как способность человека сохранять свои персональные позиции и противостоять воздействиям, противоречащим его личностным установкам;

2) устойчивость личности как способность человека реализовывать свои личностные позиции, преобразуя обстоятельства и собственное поведение — наступательный момент.

Вышеперечисленные примеры показывают, что в основе определенного уровня общей устойчивости лежат различные по своему содержанию виды отдаленной ориентации, например, ярко выраженные и действенные профессиональные интересы, последовательное служение человека какой-то идее, мотивации его деятельности. Содержательная сторона отдаленной ориентации решающим образом определяет проявление устойчивости личности. Высший уровень устойчивости личности предполагает ориентацию человека на цель, выводящую его за пределы не только конкретной ситуации, но и количественных интересов.

«Оборонительная» функция устойчивости может быть рассмотрена в качестве определенного фундамента для формирования профессиональной инертности. Действительно, в процессе прохождения профессионалом тех или иных этапов профессионального развития, которые могут являться и определенными кризисами, профессионал формирует механизм самозащиты — профессиональную устойчивость «оборонительного» характера. Таким образом, профессиональная устойчивость стагнирует и превращается не в позитивное, а в негатив-

ное явление, сопровождающее профессиональную деятельность специалиста. Мы выделяем данный механизм в качестве основоопределяющего механизма формирования профессиональной инертности.

Любая психологическая трудность на пути движения человека запускает механизм неустойчивости. У психически здорового человека хаос держится в определенной форме и определенных границах. Соответственно, устойчивость личности не обозначает неподверженность изменениям ее структуры, а стабильное сочетание постоянства и динамики и зависит от активности ее жизнедеятельности.

Особое значение эти субъективные характеристики приобретают в периоды профессиональных кризисов, в моменты необходимости смены профессии. Именно поэтому технологии педагогического регулирования профессиональной переориентации должны применяться индивидуализированно, с учетом личностных особенностей конкретных специалистов.

Литература

1. Зеер Э.Ф., Романцев Г.М. Личностно-ориентированное профессиональное образование // Педагогика. 2002. № 3. С. 16—21.
2. Крупник Е.П., Подымов Н.А. Психологическая устойчивость учителя как условие преодоления инновационных барьеров в его профессиональной деятельности. // Мир психологии, 1999. № 2.
3. Лазарев М.А. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. Москва: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016. 180 с.
4. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 4. №. 5. 2015. С. 801—831.
5. Ласкин А.А. Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 4. №. 4. 2014. С. 449—460
6. Ласкин А.А., Подвойский В.П., Мирзоева И.А. Соотношение конструктивных и деструктивных тенденций развития в процессе профессионального становления специалиста // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 4. №. 5. 2015. С. 718—723.
7. Платонова Н.М. Основы социальной педагогики. СПб. 1997. 120 с.
8. Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-х т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. 478 с.
9. Черниченко В.И. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы. М.: Вузовская книга, 2000. 136 с.

References

1. Zeer E.F., Romancev G.M. Personality-centered professional education // Pedagogy. 2002. No. 3. S. 16—21.
2. Krupnik E.P., Podymova N.A. Psychological stability of the teacher as a condition of overcoming innovation barriers in professional activities. // The world of psychology, 1999. No. 2.
3. Lazarev M.A. the formation of the artistic culture in professional formation of the modern teacher. Moscow: MAO; Daugavpils: DU, 2016. 180 p.
4. Lazarev M.A., Temirov T.V. Reorganization of the content of training in the professional school: at the beginning of the XX century // Humanitarian space. International almanac. Vol. 4. no. 5. 2015. P. 801—831.
5. Laskin A.A. Development of public self-administration authorities in the education of youth and high school students: the activity approach // the Humanitarian space. International almanac. Vol. 4. no. 4. 2014. S. 449—460.
6. Laskin A.A., Podvoisky V.P., Mirzoyev I.A. the Ratio of constructive and destructive trends of development in the process of professional formation of a specialist // Humanitarian space. International almanac. Vol. 4. no. 5. 2015. P. 718—723.
7. Platonova N.M. Basics of social pedagogy. SPb. 1997. 120 p.
8. Lotman Yu.M. Selected papers: in 3 t. T. 1. Articles on semiotics and typology of culture. Tallinn: Aleksandra, 1992. 478 p.
9. Chernichenko V.I. Didactics of high schools: History and contemporary issues. Moscow: University book, 2000. 136 p.